

ALTRUISMO EN LOS VENEZOLANOS EN TIEMPOS DE CRISIS

Venezuelans altruism in crisis time

ADRIANNY PAULLLO

Escuela de Psicología de la Universidad Rafael Urdaneta (Maracaibo, Venezuela)

E-mail: adriannylucia@hotmail.com

Laura Gamboa

Escuela de Psicología de la Universidad Rafael Urdaneta (Maracaibo, Venezuela).

E-mail: lauraiseley@gmail.com

Fecha de admisión: 13-02-2020

Fecha de aceptado: 16-06-2020

RESUMEN

Esta investigación tiene el propósito principal de determinar el efecto de la disponibilidad de recursos en el nivel de altruismo de los venezolanos estudiantes universitarios mayores de 18 años de edad, a través de cuatro situaciones estímulo con variaciones en la disponibilidad de recursos, como también, describir el altruismo según la variabilidad de los recursos y comparar los niveles según el nivel socioeconómico, edad y género de los estudiantes. Esta investigación es de tipo y nivel cuantitativo y descriptivo, con un diseño experimental. La muestra estuvo conformada por 120 estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta a quienes se les midió el altruismo con un baremo de clasificación de conducta construido y validado a través de juicio de expertos y también fue tomado su nivel socioeconómico con el Cuestionario de Condición Socioeconómica de Bauce y Córdova (2010). Se obtuvo que los niveles de altruismo se han visto incrementados con la crisis vivida en el país y que la disponibilidad de recursos aumenta los niveles de altruismo en hombres, al igual que, los actos altruistas de los venezolanos se ven motivados por factores morales.

PALABRAS CLAVE: Altruismo, Experimento, Recursos, Crisis, Venezuela

ABSTRACT

This research has the main purpose of determining the effect of resource availability on the level of altruism of Venezuelan university students over 18 years old, throughout four stimulus situations with variations in the resources available, as well as describing the altruism according the variability of the resources and comparing the levels according the socioeconomic level, age and gender of the students. The type and level of this research are quantitative and descriptive, whose design is experimental. The sample consisted of 120 students from the Rafael Urdaneta University whose altruism was measured with a classification scale of conduct constructed and validated through expert judgment. Also, their socio-economic level was taken with the Bauce and Cordova Socioeconomic Condition Questionnaire (2010). The result was that the levels of altruism have been increased with the crisis experienced in the country, and the availability of resources increases the levels of altruism in men, just as, the altruistic acts of Venezuelans are motivated by moral factors.

KEYWORDS: Altruism, experiment, resources, crisis, Venezuela

INTRODUCCIÓN

La conducta de ayudar a terceros en distintas situaciones como: regalar objetos, compartir bienes, tiempo, consuelo, rescatar del peligro a otro al tomar un riesgo, esfuerzo o prestar atención a la situación de otra persona, es clasificada como altruismo por ser desinteresada y arriesgada. Como definición de esto se obtiene que es “una acción que proporciona beneficios a otro sin la expectativa de recibir nada a cambio, y cuyo fin último es aumentar el bienestar de quien o quienes reciben la ayuda” (Batson, 1998, citado por Baron y Byrne, 2005). Por lo que se inicia la pregunta sobre un posible altruismo en los venezolanos que viven la crisis actual del país.

Esta crisis ha sido llamada “emergencia compleja, que es causada por el ser humano, en la que una situación de violencia genera víctimas mortales, desplazamientos forzados, focos epidémicos y hambrunas; además, se combina con un debilitamiento o colapso total de las estructuras económicas y políticas, incluyendo una crisis humanitaria y todas estas se han prolongado en el tiempo. En este contexto, se han iniciado especulaciones que finalizan en preguntas referentes a la cantidad de venezolanos que pueden ser verdaderamente altruistas y si esta conducta varía según las distintas clases sociales, debido a la escasez o disponibilidad de recursos en cada una.

Con el objetivo de resolver esta interrogante en la sociedad, en la presente investigación se plantea determinar el efecto de la disponibilidad de recursos en el altruismo de los venezolanos, que en este caso se trata de estudiantes universitarios mayores de 18 años de edad, a través de cuatro (4) situaciones estímulo, como también, describir el nivel de altruismo e identificar la variabilidad generada por la disponibilidad de recursos, comparar el altruismo según el nivel socioeconómico y, finalmente, según la edad y el género de los estudiantes.

La teoría en la que se basó principalmente este estudio, es llamada empatía-altruismo, con un enfoque humanista. Esta teoría plantea que la motivación para actuar de manera altruista deriva de emociones distintas, que se sienten por el otro, estas emociones producen una “preocupación empática” y esto genera una “motivación empática” que permite a las personas actuar de manera altruista (Batson, 2011).

Al mismo tiempo se estudiaron teorías como la de Cialdini *et al.*, 198, (citado por Baron y Byrne, 2005), llamada alivio de un estado negativo; esta explica que las personas pueden actuar de manera altruista no únicamente por el otro, sino también con el objetivo de calmar algún estado emocional negativo, que puede estar presente incluso previo a la situación. Como también la teoría del determinismo genético, que argumenta que en momentos de crisis o en los que otra persona amerita ayuda, esta se dará solo si trae algún beneficio propio, es decir, en el que se ayude a alguien portador de sus genes, garantizando así un legado o nueva generación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para esta investigación se planteó un sistema de hipótesis de tipo predictiva y empírica, que explica: “Los estudiantes tendrán un mayor nivel de altruismo en aquellas situaciones donde cuenten con los recursos necesarios.” El fin de este sistema es medir el nivel de altruismo de los venezolanos cuando es afectado por la disponibilidad de recursos, que se clasifican en: propios y disponibles.

La investigación fue de tipo cuantitativa y con un nivel descriptivo. Con el objetivo de estudiar el altruismo en una situación realista se plantearon cuatro (4) situaciones en las que una persona solicitara ayuda, esto deriva en un diseño experimental, en la que solo se observó la ausencia o presencia de conductas altruistas al variar la disponibilidad de los recursos necesarios para actuar a favor del actor que simboliza la persona que solicita la ayuda. También contó con un diseño transeccional, que implica una recolección única de datos por situación.

Para clasificar la situación de los recursos necesarios para ayudar al actor, estas fueron denominadas: recursos propios, en las que eran de los sujetos, bien sea dinero que ellos pudieran tener en el momento o la ayuda o socorro básico que pudieran prestar ante una situación médica. Y otro en el que los recursos estaban disponibles y provenían del exterior que podían también ser entregados.

En cada experimento se presentaron estímulos que pudieran producir o no una conducta altruista, la primera de estas consistió en pedir ayuda solicitando dinero, en el segundo se trató sobre solicitar comida a los sujetos quienes habían recibido bocadillos anteriormente y, finalmente, dos situaciones en las que el actor pedía socorro para una crisis médica que le ocasionaba un sangrado en la nariz, entonces en una situación tenían un botiquín de primeros auxilios y en otra no. La duración del sujeto con el actor era de un tiempo de dos (2) minutos aproximadamente; el actor fue el mismo en las cuatro (4) situaciones, se trataba de un masculino de 21 años de edad, con una altura aproximada de 1,82 metros, de contextura delgada, piel morena, extremidades largas, cabeza grande y voz grave con actitudes masculinas.

El proceso general para ingresar a las situaciones estímulo fue el siguiente, los sujetos entraban a un salón donde leían y firmaban el consentimiento informado, recibían su número de participación, esperaban su turno y eran pasados uno por uno a otro salón donde para el primer y el segundo experimento les correspondía sentarse al lado del actor, quien lucía un atuendo desgastado. Al finalizar el tiempo de interacción con el actor eran dirigidos a un salón contiguo para llenar un cuestionario de nivel socioeconómico en el que colocaban el número que habían recibido al inicio.

Mientras que, en el tercer y cuarto experimento el actor entraba a este salón después de ellos con un pañuelo cubriendo su nariz presentando un "sangrado" en esta área, lo que era solo maquillaje, mirando angustiado alrededor del salón y temblando, por lo que pedía ayuda por el "malestar presentado". Luego de esto entraban a otro salón para llenar el cuestionario mencionado de igual manera.

Para todos los experimentos, frente al salón donde interactuaban con el actor se encontraban tres (3) o cuatro (4) observadores seleccionando las conductas, debido a que estos salones estaban conformados la mitad superior de vidrio y la inferior de pared falsa, permitiéndose así la observación. Los mismos tomaban nota del número de cada participante con el fin de realizar el cruce de resultados de cada instrumento. Estos observadores recibieron previamente un taller de preparación teórico - práctico. Además, se realizó una prueba piloto para verificar la logística del proceso en el que se comprobó el funcionamiento con los dos primeros experimentos.

En cuanto al cuestionario de nivel socioeconómico se utilizó el realizado por Bauce y Córdova (2010), llamado Cuestionario Condición Socioeconómica, basado en el método Gra-

ffar-Mendez Castellano (1994). Este cuestionario le da un valor numérico a cada respuesta que son sumadas, y con estas se obtienen cinco categorías para la condición socioeconómica; alta, media alta, media, media baja y baja. El llenado es mediante la selección del número correspondiente a la opción que más se parece a la situación de la persona. Para los fines de esta investigación se eliminó la sección de disposición de las excretas siendo este el ítem 8, y la sección de equipos y servicios de la vivienda, ítem 21, debido a que en la población es conocido socialmente que las viviendas cuentan con estos.

Con el fin de clasificar el altruismo en los participantes se construyó un instrumento que se presenta en el cuadro 1, a partir del creado por Darley y Batson (1973) en el experimento llamado "El buen Samaritano", en este instrumento, se registran las actuaciones realizadas por el sujeto con un indicador como una "X". Previamente se validó con el método de validación por juicio de expertos, se les entregó el instrumento a tres psicólogos calificados y dieron su visto bueno.

Para puntuar en este instrumento se toma en cuenta el último indicador marcado en la lista de arriba hacia abajo y el número de ítem será su puntuación, aunque no todas las conductas anteriores se cumplieran. Las puntuaciones entre uno (1) y tres (3) son de un nivel bajo, aquellas entre cuatro (4) y (6) son de un nivel medio, y las que se encuentran entre siete (7) y nueve (9) puntos son de un nivel alto.

Cuadro 1.

Lista de conductas para la clasificación del nivel de altruismo en las situaciones estímulo

Nº de ítem	Conducta Observada
1	Mira al actor que pide la ayuda.
2	Se acerca al actor que pide la ayuda.
3	Se inclina hacia el actor que solicita la ayuda.
4	Conversa con el actor en situación de riesgo.
5	Toca al actor que solicita la ayuda.
6	Sale del salón y mira hacia los lados buscando a alguien.
7	Sale del salón y pide ayuda.
8	Intenta resolver la situación por sí solo, con el fin de ayudar al actor.
9	Permanece con el actor hasta resolver su situación o saber que se ha recuperado.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Para obtener los resultados se empleó un programa estadístico computarizado diseñado para las Ciencias Sociales, para presentar los resultados se inicia con las respuestas obtenidas por cada grupo en su situación estímulo, para cada una participaron 30 estudiantes.

Para la comparación entre el nivel socioeconómico, edad y género de los sujetos con sus niveles de altruismo se utilizaron pruebas no paramétricas, como el método estadístico de U de Mann Whitney, el estadístico H de Kruskal Wallis y el estadístico Z para la ubicación y comparación de los resultados. En la comparación edad y nivel de altruismo, se dividen las edades en dos (2) rangos, el primero desde 18 años de edad hasta los 22 años de edad y el segundo grupo

con edades comprendidas entre 23 y 28 años de edad. Mientras que, para describir las muestras se utilizaron estadísticos descriptivos con el fin de obtener la media, frecuencia y porcentajes.

Situación estímulo, recursos propios: dinero

En esta situación, participaron estudiantes con edades comprendidas entre los 18 y 28 años de edad, apreciándose una media de 20 años, al agrupar las edades en esta muestra se obtiene que 27 de los participantes se encuentran en el primer grupo de edad, en el que se ubican los estudiantes con edades comprendidas entre 18 y 22 años y en el segundo, solo se posicionan tres (3) de los participantes. Contó con 11 personas del género femenino y 19 estudiantes del género masculino, cursantes de distintas carreras, siete (7) de ellos pertenecían a Contaduría Pública, representando una mayoría relativa. Además, la mayoría de los sujetos eran cursantes del primer semestre de sus carreras, a saber 10.

En lo relacionado al altruismo, el 40% de los sujetos obtuvieron un nivel alto de altruismo y el 60% restante obtuvieron un nivel medio de altruismo, por lo que la minoría donó dinero. Por otro lado, 27 de los estudiantes poseían un nivel socioeconómico alto y solo tres (3) de ellos un nivel medio alto. En cuanto a los resultados de las comparaciones, se obtuvo que no hay diferencia significativa en el nivel de altruismo de los estudiantes según nivel socioeconómico, edad y género.

Situación estímulo, recursos disponibles: comida

En esta situación estímulo participaron estudiantes con edades comprendidas entre 18 y 23 años, con una media de 19 años de edad, en esta muestra se consigue solo un (1) estudiante en el segundo grupo de edades, los 29 participantes restantes se ubican en el primero. La mitad de la muestra estuvo compuesta por estudiantes del género femenino y la otra mitad del género opuesto. El mayor grupo de estudiantes acumulados en una carrera pertenecían a Arquitectura, y la mayor acumulación en un periodo académico correspondía al 4to semestre. Mientras que, en lo relacionado a sus niveles socioeconómicos, se obtuvo la misma distribución que en la situación anterior.

En esta situación, el 70% de los participantes fueron altruistas (nivel alto) al otorgarle uno (1) o los dos (2) bocadillos que habían recibido previamente y el restante con un nivel medio de altruismo.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las comparaciones. Al realizar la comparación entre el nivel socioeconómico y el nivel de altruismo se obtiene que no hay diferencia significativa, al igual que según la edad de los estudiantes. En la tabla 1, se indica que existe una diferencia significativa entre el nivel de altruismo y el género de los sujetos, por lo que se presentan los siguientes resultados.

Se obtuvo que la variación de las puntuaciones de altruismo en esta muestra para las mujeres, se sitúa desde cuatro (4) hasta nueve (9) puntos, y se estima una media de 6,67 puntos, clasificando como un nivel medio. Al calcular los niveles de altruismo en los sujetos de género masculino, las puntuaciones varían en el mismo rango que en el género femenino, y se obtiene una media de 8,33 puntos, lo que clasifica como un nivel alto de altruismo.

Tabla 1.

Comparación género y nivel de altruismo con comida como recurso disponible

	Nivel de altruismo
U de Mann-Whitney	75,000
W de Wilcoxon	195,000
Z	-1,959
Sig. asintótica (bilateral)	,050
Significación exacta [2*(sig. unilateral)]	,126 ^b

a. Variable de agrupación: Género

b. No corregido para empates.

Situación estímulo, recursos disponibles: botiquín de primeros auxilios

En esta situación estímulo participaron estudiantes con edades comprendidas entre 18 y 23 años, lo que deja un promedio de 19 años de edad, en este grupo las edades de los estudiantes mayormente se encontraban entre 18 y 22 años, con una participación de 16 estudiantes del género femenino y 14 del género masculino. Mientras que, la mayor frecuencia acumulada de carrera se ubica en Ingeniería Civil, siendo nueve (9) de 30 participantes los que cursan estos estudios. Finalmente, el 20% de la población son cursantes del segundo y cuarto semestre de sus carreras para cada período académico.

En esta situación estímulo, se obtuvo que el 93,3% de los estudiantes colaboraron con el actor, con acciones como salir del salón y solicitar ayuda o resolver la situación por sus propios medios, obteniendo un nivel de altruismo alto; sin embargo, para este experimento contaban con un botiquín de primeros auxilios diagonal a la entrada del salón donde se encontraban con el actor y ninguno de los 30 participantes hizo uso de este recurso, algunos señalaron no saber utilizarlo y otros no haberlo recordado en el momento que intentaron dar auxilio al actor, por lo que empleaban técnicas por su propia cuenta o buscaban a la investigadora que los había conducido a la situación estímulo con el fin de recibir ayuda.

El 6,7% restante de este grupo obtuvo un nivel de altruismo medio, se hace la observación de que una (1) de estas personas comentó no saber qué hacer en la situación debido a la alta carga emocional que le generaba esta. También se obtuvo que, 24 de los estudiantes tenían un nivel socioeconómico alto y el resto un nivel socioeconómico medio alto.

Con respecto a las comparaciones del nivel de altruismo en estos estudiantes y el nivel socioeconómico, se consigue que no hay diferencia significativa, al igual que con las edades de los mismos. Mientras que, en la comparación del nivel de altruismo y el género, se consigue que, sí hay una diferencia significativa según el género del sujeto y su nivel de altruismo según la tabla 2, a pesar de que la media aritmética en ambos géneros es interpretada como alta.

Tabla 2.*Comparación género y nivel de altruismo con botiquín de primeros auxilios*

	Nivel de altruismo
U de Mann-Whitney	66,000
W de Wilcoxon	202,000
Z	-2,138
Sig. asintótica (bilateral)	,032
Significación exacta [2*(sig. unilateral)]	,058 ^b

Situación estímulo, recursos propios: socorro básico

Esta parte de la muestra estuvo conformada por estudiantes con edades comprendidas entre 18 y 25 años, con una media de 20 años de edad. También, 27 de los participantes pertenecen al primer grupo de edades y solo tres (3) se encuentran en el segundo grupo. En esta muestra nueve (9) de estos pertenecían al género femenino y 21 al género masculino. La mayoría agrupada en una sola carrera pertenecían a Ingeniería Civil, que eran seis (6) estudiantes, y para el nivel académico 26,7% de los estudiantes cursaban el 9no semestre de su carrera.

En esta situación estímulo, el 16,7% de las personas presentó un nivel medio de altruismo, conversando con la persona que estaba en situación de riesgo y sin resolverla, mientras que el 83,3% de los participantes colaboró hasta resolver la situación por sus propios medios o solicitando ayuda a la investigadora, obteniendo entonces un nivel alto de altruismo. Cabe destacar que uno (1) de los participantes intentó resolver la situación pausando su participación en la investigación con el fin de buscar hielo para el actor.

En relación a las comparaciones realizadas en este grupo del nivel de altruismo según el nivel socioeconómico, edad y género, se obtuvo que no hay una diferencia significativa en el altruismo de los sujetos.

Se presenta como resumen la tabla 3, en la que se muestran las medias del nivel de altruismo de los sujetos en todas las situaciones estímulo, se indica que presentan como mínimo un nivel de altruismo medio, al igual que su máximo es un nivel de altruismo alto, estas son las dos clasificaciones que obtienen los estudiantes.

Tabla 3.*Niveles de altruismo*

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desviación estándar
Altruismo en "recursos propios: dinero"	30	4	9	5,93	2,420
Altruismo en "recursos disponibles: comida"	30	4	9	7,50	2,330
Altruismo en "recursos disponibles: botiquín de primeros auxilios"	30	4	9	7,60	1,276
Altruismo en "recursos propios: socorro básico"	30	4	9	8,03	1,752

Los resultados obtenidos, tienen relación con lo planteado por Penas (2008), resaltando una cultura en la que se han incentivado valores como el compartir, explicando la tendencia de los estudiantes a compartir los bocadillos que habían recibido justo antes de entrar en la situación estímulo “recursos disponibles: comida” especialmente los hombres. Esto explica que dentro de la base moral de los venezolanos se encuentran el compartir como una pieza importante, entregando aquello que es su única comida en el momento. También se relacionan con la investigación realizada por Coma y Carbonell (2015), quienes llegaron a la conclusión de que cuando las personas reciben algún regalo justo antes de que otra les solicite ayuda, incrementa la posibilidad de que estos respondan de manera altruista, debido a la alegría que es causada por el regalo.

Se infiere que estos resultados son consecuencia de una cultura en la que se implementan los valores de ayuda y compartir sobre todo en situaciones médicas, aunque se tengan o no los recursos necesarios para actuar, incluso sin conocer específicamente cuáles son los pasos necesarios para sanar o ayudar a esta persona en su situación; los sujetos intentan ayudar y procuran incluir a otras personas al buscar más ayuda, también permaneciendo con quien presenta la emergencia hasta poder solventar el evento. En Venezuela no se encuentra instaurada una cultura sobre conocimiento de los primeros auxilios o reacciones apropiadas en situaciones médicas y el recinto universitario en el que se realizó el experimento no cuenta con botiquines de primeros auxilios o servicios médicos. Esto contradice la teoría de Taylor *et al.* (2000), al obtener que los hombres tienden a ser más altruistas que las mujeres en situaciones donde se encuentren los recursos disponibles, lo que su vez, confirma la hipótesis planteada en esta investigación.

De manera resaltante es importante comparar los resultados obtenidos con la investigación realizada por Daboin (2016), se obtiene un incremento en el nivel de altruismo de los estudiantes universitarios, lo que implica que, a pesar de existir mayor crisis en el país con el paso del tiempo, el altruismo se ha incrementado, medido en situaciones realistas como las propuestas en esta investigación.

Esta investigación marca la diferencia con los trabajos de psicología social realizados en Venezuela e incluso en América Latina, al realizar un experimento para comprobar cómo es el altruismo de los sujetos en una situación real y que además se ubica en un tiempo marcado por una emergencia compleja vivida en el país.

Por todo lo anteriormente expuesto, toman relevancia los resultados expuestos, conociendo el cambio del nivel de altruismo a través del tiempo en los venezolanos estudiantes universitarios, este cambio se realiza también con el avance de la crisis, de manera positiva, debido a que el nivel de altruismo tiende a ser más alto. Lo que al mismo tiempo resalta los valores que se han desarrollado en la cultura venezolana y los mecanismos de acción espontáneos que se han planteado y ejecutado socio culturalmente como respuesta a una emergencia compleja, todo esto resuelve la inquietud social sobre cómo es el altruismo en los venezolanos en tiempos de crisis, al conocer que este es alto y se incrementa según empeora la situación.

CONCLUSIONES

La disponibilidad de recursos surte efecto en el altruismo de los estudiantes universitarios venezolanos mayores de 18 años de edad, al tratarse de situaciones económicas, en las que se presenta un nivel de altruismo medio al contar con esta como un recurso propio. Mientras que, al tratarse de recursos propios o disponibles para colaborar con comida o utilizando un botiquín de primeros auxilios se presenta una media de nivel de altruismo alto y que tiende a ser un poco mayor en puntuación, que al tratarse de una situación médica en la que no estén disponibles los recursos. Sin embargo, se evidencian puntajes mayores en los hombres en situaciones donde estos sí se encuentran disponibles.

Se obtiene que, no existe una diferencia significativa en el altruismo de los estudiantes universitarios por sus condiciones socioeconómicas ni según la edad. Se encuentra una diferencia significativa según el género del sujeto al tratarse de situaciones donde los recursos necesarios para solventarla se encuentran disponibles, por lo que los venezolanos de género masculino tienden a ser más altruistas, lo que se puede ver relacionado con las características que estos compartían con el actor que como consecuencia les generaba mayor empatía, debido a que es más fácil sentir empatía con quien presenta características similares con la persona, como también cuando han estado en situaciones parecidas, lo que favorece a la teoría de empatía - altruismo.

En respuesta al sistema de hipótesis planteado, el fenómeno se evidencia en la media de los grupos, que fueron de un nivel alto cuando los recursos estaban disponibles, aunque también fue alto al tratarse de una situación médica de emergencia donde no se encontraban los recursos; sin embargo, al realizar las comparaciones se obtiene que surte mayor efecto en los hombres, que tienden a ser más altruistas que las mujeres en situaciones en las que cuentan con los recursos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Baron, A. y Byrne, D. (2005). *Psicología social* (10ª. Edición) Madrid: Pearson Educación, S.A.
- Batson, C. (2011). *Altruism in humans*. Nueva York: Oxford University Press, Inc.
- Bauce, G. y Córdova, M. (2010). *Cuestionario socioeconómico aplicado a grupos familiares del Distrito Capital para investigaciones relacionadas con la salud pública*. Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.
- Coma, J. y Carbonell, X. (2015). *Experiencia de libre albedrío en la conducta pro-social determinada por la alegría*. *Escritos de psicología*, 8 (3)
- Daboin, M. (2016). *Altruismo en estudiantes de derecho de la Universidad Rafael Urdaneta*. (Tesis de pregrado), Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela.
- Darley, J. y Batson, D. (1973). "From Jerusalem to Jericho": A study of situational and dispositional variables in helping behavior. *Journal of Personality and Social Psychology*, 27 (1), 100-108.
- EFE (2017, 13 de mayo). Unicef: Los datos sanitarios de Venezuela son una "clara evidencia" de la crisis. EFE. <https://www.efe.com/efe/america/sociedad/unicef-los-datos-sanitarios-de-venezuela-son-una-clara-evidencia-la-crisis/20000013-3265118#>.
- Penas, S. (2008) *Aproximación a los valores y estilos de vida de los jóvenes de 13 y 14 años de la Provincia de A Coruña*. (Tesis Doctoral) Universidad de Santiago de Compostela,

Santiago de Compostela, España.

Taylor, S., Klein, L., Lewis, B., Gruenewald, T., Gurung, R. y Updegraff, J. (2000). Respuestas conductuales al estrés en las mujeres: Tendencia a ser amistosas, en lugar de huir o pelear. *Psychological Review*, 107 (3), 411 - 429.